

YOSHLARNING CHET TILI KO‘NIKMALARINI OSHIRISHDA SUN’IY INTELLEKTNING O‘RNI

Achilov Oybek Rustamovich¹, Sayidova Madina Abdurasul qizi²

¹Toshkent davlat transport universiteti dotsenti, ²Toshkent davlat transport universiteti TNI-2 guruh talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15550837>

Annotatsiya. Ushbu maqolada sun’iy intellektning xorijiy tillarni o‘rganishdagi jarayoni hamda kelajakka ta’sir o‘tkazishi mumkin bo‘lgan omillar ko‘rib chiqiladi. Chet tilini o‘rganish metodlari turlicha bo‘lgan va hozir ular qatoriga ommalashib borayotgan AI (artificial intelligence) ya’ni sun’iy texnologiyalar yordamida o‘qitish usullari rivojlanib borayotganini misollar bilan keltirib o‘tamiz. Maqolada, shuningdek, sun’iy intellekt orqali til ko‘nikmalarining oshirilishi, individual yondashuv va foydali jihatlari muhokama qilinadi.

Kalit so‘zlar: Xorijiy tillar, zamonaviy o‘qitish ko‘nikmalari, o‘zlashtirish, sun’iy texnologiyalar, interaktiv o‘yinlar, “Duolingo”.

Аннотация. В статье рассматривается процесс использования искусственного интеллекта в изучении иностранных языков и факторы, которые могут повлиять на его будущее. Существуют различные методы изучения иностранного языка, и сейчас среди них развивается ИИ (искусственный интеллект), т.е. методы обучения с использованием искусственных технологий, с примерами. В статье также обсуждается использование искусственного интеллекта для улучшения языковых навыков, его индивидуальный подход и преимущества.

Ключевые слова: Иностранные языки, современные педагогические навыки, мастерство, искусственные технологии, интерактивные игры, «Дуолинго»

Abstract. This article examines the process of artificial intelligence in learning foreign languages and the factors that may affect it in the future. There are various methods of learning a foreign language, and we will give examples of the development of teaching methods using AI (artificial intelligence), which is now becoming popular. The article also discusses the improvement of language skills through artificial intelligence, its individual approach and useful aspects.

Keywords: Foreign languages, modern teaching skills, mastery, artificial technologies, interactive games, "Duolingo".

Kirish. Mamlakatimizda axborot kommunikatsiya texnologiyalari jadallik bilan rivojlanayotgan, dunyo bozorlaridagi raqobat va yangilanish borasidagi belgilangan maqsadlarga erishish uchun yetarli bilim va ko‘nikmalarni yoshlarga yetkazish muhim omil sanalmoqda. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining qarori, 19.05.2021 yildagi PQ-5117-sonli qarorida “O‘zbekiston Respublikasida xorijiy tillarni o‘rganishni ommalashtirish faoliyatini sifat jihatidan yangi bosqichga olib chiqish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi Qonunida aynan xorijiy tilga bo‘lgan muhim qarashlar keltirilgan va ularda quyidagilarni ko‘rishimiz mumkin: xorijiy tillarni puxta o‘zlashtirish, tilning asosiy ko‘nikmalarini shakllantirish uchun videorolik, o‘yin, ko‘ngilochar ko‘rsatuv, filmlar va boshqa o‘rgatuvchi kontent yaratilishini tashkil etish; davlat tilidan xorijiy tillarga va xorijiy tillardan davlat tiliga professional tarjima qilish uslubiyotlarini yaratish hamda ushbu yo‘nalishda mutaxassislarining malakasini oshirishda ko‘maklashish va aholi orasida

xorijiy tillarni o'rganishni ommalashtirish va ularni mukammal o'zlashtirish uchun zarur sharoitlar yaratish, xorijiy tillarni o'qitishning xalqaro tan olingan dastur va darsliklari ta'limning barcha bosqichlarida joriy etilishini muvofiqlashtirish hamda o'qituvchilarda zamonaviy o'qitish ko'nikmalarini rivojlantirish to'g'risidagi qonun belgilangan[1,9,10].

Adabiyotlar tahlili.

Ayni damda esa, xorijiy tillarni o'rganish borasidagi qiziqishlar tobora oshib bormoqda. Sun'iy texnologiyalar esa izlanuvchilar uchun qulay imkoniyatlar yaratib bermoqda. "Boshlang'ich sinflarda chet til materiallarini o'rgatish ta'limiga didaktik o'yinlar tadbiqu, shu asosda o'qitish tamoyillari va metodlarini o'zaro aloqadorligini ta'minlashning nazariy asoslarini aniqlash hamda ushbu aloqadorlikni o'quv jarayoniga qo'llashga yo'naltirilgan ilmiy - metodik tavsiyalar ishlab chiqish, bundan tashqari pedagogik texnologiyalarga oid turli ilmiy adabiyotlarni ko'rib chiqish, o'rganish hozirgi kunda bir qancha rivojlangan davlatlarning ta'lim tizimidagi samarali o'qitish metodlaridan xabardor bo'lib ulardan namunalar olish va ular asosida ingliz tilini o'rgatish ta'limiga mos interfaol uslublarni tavsiya etish va kerak bo'lsa ularni mashg'ulotlarda keng qo'llash. Boshlang'ich sinflarda chet tillarni o'rgatish ta'limi unda innovatsion pedagogik texnologiyalarning tadbiqu etilishiga oid ilmiy - metodik tavsiyalar bilan boyitildi"[2,6,7]. Darhaqiqat, sun'iy texnologiyalar yordamida nafaqat boshlang'ich sinf o'quvchilarida, ba'liki talaba-yoshlar o'rtasida ham o'qitish usullaridan foydalanilmoqda. Yoshlarni kitob mutolaasi bilan cheklab qo'ymay, ularni tilga bo'lgan e'tiborini yanada oshirish maqsadida interaktiv o'yinlardan foydalanilmoqda. Bularga misol tariqasida, "The Walking Dead"(hikoya va dialoglar bilan ishlash) yoki "Kahoot va Quizizz" ta'lim interaktiv o'yinlarini olsak bo'ladi. Aynan "Kahoot" dasturida onlayn savol-javoblar, viktorinalar bo'yicha talaba-o'quvchilarga bir vaqtning o'zida javob berib, ularning bilim salohiyatlarini tekshiradi. Bunda esa, yoshlarda sun'iy texnologiyalar yordami asosida, til o'rganish bilan bir qatorda qaror qabul qilish, ongli fikrlash va mantiqni to'g'ri topishga bo'lgan qobiliyatlar shakllanib bormoqda.

Umuman olganda, sun'iy intellekt o'rganishni shaxsiylashtirilgan, qulay va samarali qilish orqali ta'limni rivojlantirish imkoniyatiga ega. Shuningdek, ingliz tilini o'rgatishda hamda mustaqil o'rganishda sun'iy intellektning o'rni beqiyos. Turli xil ingliz tilini o'rgatishga qaratilgan platformalar Duolingo, Englishclass, Memrise, BBC Learning English, Lingoda kabilar sun'iy intellekt asosigaqurilganhisboblanadi. Bu orqali o'rganish soddaroq hamda qiziqarliroq kechadi[3,11]. Yuqoridagi fikrga qo'shilgan holda, "Duolingo" onlayn platformasi chet tillarini o'rganishda juda katta imkoniyatlar yaratib bermoqda. Jumladan, unda eng ko'p o'rganilayotgan ingliz, nemis, xitoy, koreys ka'bi top tillarni ko'rishingiz mumkin. Ayniqsa ingliz tiliga bo'lgan talabni ko'rsatkichlardan sezib olsak bo'ladi. Ko'nikmalarga to'xtaladigan bo'lsak, undagi tartibga solingan darslar soati, qiziqarli mashqlar, so'zlarni to'g'ri tallafuz qilish hamda viktorinalar ka'bi o'qitish metodi bilan o'z bilim ko'nikmalarini oshirish imkoniyatiga ega bo'lishadi[3,8]. Bu bilan birga, darslarni muntazam ravishda bajargan o'quvchilar uchun til bilish sertifikatini onlayn tarzda qo'lga kiritsa bo'ladi. Afzalliklari shundaki, agar izlanuvchi uzoq masofada bo'lib, offlayn o'quv kurslariga qatnashasa olmasa, sun'iy intellekt shu tarkibdagi muammoni hal qila oladigan texnologiya bo'lib kelmoqda.

Ingliz tilini o'rganishda sun'iy intellekt texnologiyalarining eng katta afzalliklaridan biri – bu o'quvchilarga doimiy va tezkor feedback (fikir-mulohaza) olish imkonini yaratishidir. Warschauer va Grimes ta'kidlaganidek, SI tizimlari o'quvchilarning til o'rganish jarayonini interaktiv va qiziqarli qilishga yordam beradi. Masalan, SI orqali o'quvchilar talaffuzlarini tekshirish, grammatika va lug'atni to'g'ri o'rganishlari mumkin. Shuningdek, o'quvchilarga avtomatik tarzda tahlil qilinadigan mashqlar va testlar yordamida til ko'nikmalarini

mustahkamlash imkoniyati yaratadi[4,12]. Sun'iy intellektning qulayliklarini yuqorida keltirib o'tilgan jihatidan bilib olsak bo'ladi. Ya'ni onlayn platformalardan keladigan katta afzallik bu o'z-o'zini baholashdir. Bunda o'quvchi chet tillarini o'rganish jarayonida dasturdagi sistema orqali yoki platformadagi boshqaruv tizimdan o'zini nazorat qila oladi. Ya'ni o'quvchi qaysi paytda foydalana olishi, qancha miqdorda uy vazifalarini xoxlashi yoki o'yin turlarini ham o'zi belgilay oladi va bu foydalanuvchilar uchun qulay fursat yaratadi. Undan tashqari, sun'iy texnologiyadan qo'llanish paytida talaba-yoshlar fikr-mulohaza qisqa qilib aytganda izohlarni tezda olish imkoniyatiga ega bo'lishadi va bu o'z ustida ko'proq ishlashga sababchi bo'ladi.

O'tkazilgan tadqiqotlar va kuzatuvlar natijalari sun'iy intellekt (SI) texnologiyalarining ingliz tili o'rgatishdagi ta'sirini chuqurroq tahlil qilish imkonini berdi. O'quvchilar va o'qituvchilar fikrlari, sinf kuzatuvlari hamda mavjud adabiyotlar bilan taqqoslab olingan asosiy natijalar quyidagicha ifodalanadi. Sun'iy intellekt texnologiyalaridan (Duolingo, Grammarly, Google Translate, ChatGPT kabi vositalar) muntazam foydalanadigan o'quvchilar grammatika, talaffuz, so'z boyligi va yozma nutqda ancha ijobiy o'zgarishlarga erishganliklarini bildirganlar. So'rovnomma ishtirokchilarining 78%i sun'iy intellekt asosidagi ilovalar ularning ingliz tili bilimlarini yaxshilaganini tan olgan. Grammarly yordamida yozma topshiriqlarda xatolar soni kamaygan, o'quvchilar yozuv uslubi ustida ishlash imkoniyatiga ega bo'lishgan. Duolingo orqali esa o'quvchilar yangi so'zlarni interaktiv va qiziqarli tarzda o'rganishga muvaffaq bo'lganlar[5]. Ayni paytda sun'iy intellekt takomillashgani bois, sezilarli darajada natijalar ko'rsatganini guvoh bo'lmoqdamiz. Eng ko'p foydalanib kelingan va kelayotgan Google Translate, ChatGPT, Duolingo ka'bi vositalar eng yuqori darajada ishlatilgan dasturlar hisoblanmoqda. Buning ortidan, o'quvchilarning o'rganish jarayonidagi grammatika, talaffuz ka'bi ancha kamchiliklari kamaygan.

Ba'zi holatlarda o'quvchilar sun'iy intellektdan haddan ortiq foydalanib, mustaqil fikrlash va tilni ijodiy o'rganishdan uzoqlashayotgani kuzatilgan. O'quvchilarning 23%i SI texnologiyalari bergan javoblarga ko'r-ko'rona tayanib, o'z fikrini shakllantirishda qiyinchilik sezganini aytgan. Bu esa texnologiyalarni nazorat ostida va maqsadli qo'llash zarurligini ko'rsatadi[6]. Sun'iy texnologiyalar faqatgina ijobiy emas, ba'liki salbiy tomonlarga ham ega. Ularni yuqorida keltirilgan misollardan ko'rsak bo'ladi. Sun'iy texnikadan foydalanganda mustaqil fikrlash qobiliyati yo'qoladi va foydalanuvchi faqat texnikaning fikriga tayanib qolib, o'z tafakkurini yo'qotishiga sababchi bo'ladi. Aynan 23% foydalanuvchilar to'gridan-to'g'ri g'oya va fikrlarni sun'iy intellektdan olishmoqda. Keyinchalik esa bu qaramlikni hosil qildirib, faqat sun'iy texnologiyadan doimiy qo'llashga olib kelmoqda.

Xulosa.

Xulosa o'rnida shuni aytish joizki, sun'iy intellekt asosida xorijiy tillarni o'zlashtirish hozirgi takomillashib borayotgan o'quv jarayoni hisoblanadi. Kelajakda aynan sun'iy texnologiyalar va platformalar ta'lim dasturini egallab, o'zi boshqarish tizimiga o'tishini taxmin qila olamiz chunki ko'p foydalanib kelayotgan ish va o'quv dasturlarimiz aynan sun'iy sistemaga o'tayapti. Natijalar sun'iy texnologiyalar ham salbiy ham ijobiy ta'sirga ega ekanligini ko'rsatdi. Soxtalikka qisman yaqin bo'lsada, katta afzalliklari borligini, o'quvchilar (self-improvement) ya'ni o'z-o'zini rivojlantirish imkoniyati borligini ko'rsatdi. Maqolada esa, xorijiy tillarni o'rganishda asqotadigan manfaatli ma'lumotlarni va tadqiqotlarni tahlil qildik.

REFERENCES

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining qarori, 19.05.2021 yildagi PQ-5117-sonli qarori.

2. Mirbabayeva Sabina Sobirjonovna XORIJIY TILLARNI O'QITISHDA ZAMONAVIY INNOVATSION TEXNOLOGIYALAR VA METODLAR QO'LLASH SAMARADORLIGINI OSHIRISH TAMOYILLARI (2024) 150b.
3. Axmedjanova Dilraboxon Asatullaevna Ingliz tilini O'RGANISHDA SUN'IY INTELLEKTNING O'RNI (2024) 317b.
4. Shoisayeva Dilxumora Shojalil qizi Sun'iy intellekt texnologiyalarining o'quvchilarning til ko'nikmalariga ta'siri (2025) 280b.
5. Shoisayeva Dilxumora Shojalil qizi Sun'iy intellekt texnologiyalarining o'quvchilarning til ko'nikmalariga ta'siri (2025) 281b.
6. Achilov, O. (2023). Jorj Oruell qalamiga mansub" 1984" asarining ingliz tilidan o'zbek tiliga tarjima tahlili, morfologik va leksik farqliklar. *Журнал иностранных языков и лингвистики*, 5(5).
7. Achilov, Oybek Rustamovich, & Inog'Omjonova, Robiya Rustamjon Qizi (2023). The role of lexical transformation in the translation process. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 3 (4), 288-294.
8. Achilov, Oybek Rustamovich, & Todjidinova, Umida Urinboy Qizi (2023). Tarjimonlik va tarjima madaniyati muammolari. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 3 (4), 131-135.
9. Achilov, O. (2023). Hozirgi zamon tilshunosligida ilgari surish hodisasini tadqiq etishning nazariy asoslari. *Журнал иностранных языков и лингвистики*, 5(5).
10. Achilov, O. (2023). Foregrounding and interpretation. *Журнал иностранных языков и лингвистики*, 5(5).
11. Oybek Achilov. Reflection of foregrounding means in the works of Jack London. Vol. 1 No. 1.3 (2024): O'zMU XABARLARI (1.3 SONI) 2024. <https://doi.org/10.69617/uzmu.v1i1.3.1387>
12. Achilov, Oybek Rustamovich, & Khudoyberganova, Durdona Ismail Qizi (2023). Stylistic changes in joanna kathleen rowling's harry potter and the philosopher's stone. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 3 (4), 295-299